

EROISM ȘI SACRIFICIU ÎN ÎMPĂRATUL TRAIAN ȘI CONȘTIINȚA ROMANITĂȚII ROMÂNILOR DE ION TALOȘ¹

Ileana BENGĂ*

Heroism and Self-Sacrifice in „Emperor Trajan and the Romanians’ Awareness of their Roman Origin. Oral traditions and written sources from the 15th to the 20th centuries” by Ion Taloș (Abstract)

Part of a succession of ground-breaking works of Prof. Ion Taloș, addressing for decades a consistent number of fundamental themes of Romanian folklore, *Emperor Trajan and the Romanians’ Awareness of their Roman Origin* is a cynosure of method and diligence in deriving, from virtually all extant document attesting a link to the centuries-old event of the Roman conquest of the Dacian kingdom, the coherent tale of its transmission along almost two millennia. Both intellectual traditions (Renaissance, Illuminism, Romanticism, Historicism) and popular-culture collections of folklore (as gathered with the help of the four questionnaires: Al. Odobescu, B.P. Hasdeu, N. Densușianu and I. Mușlea) are being duly and thoroughly addressed. The absolute merit of the book is in identifying correctly the alleged crossed-references between the two sets of traditions: oral traditions thus penetrate abundantly the remaining literary or historiographical sources; and the intellectual sources strain, by means of education, into folk traditions of end of the 19th century – beginning of the 20th century. Document with document, scientific truth is being discerned, and for the first time in our national intellectual history, folklore facts on this subject are shown their grained, particular, independent and indivisible relevance. My ethnological, historical and archaeological reading of the entire corpus of documents in the book has not only delved into this sieve of scientific relevance, but also, has identified the crystal-clear cut ethnological evidence of a culturally inherited tradition going back all those centuries to the moment of the Roman conquest itself, of which the earthly remnants, like monuments and bridges, towns and fortresses, roads and defences, surely survived the centuries, landscaping local imaginary since the beginning. The rich body of folk-lore evidence identified and presented extensively in the book (with the help of the Annexe) is centring Romanian lore even more soundly, within the wider circle of Balkan lore (following similar folk motives of Slavs, Neo-Greeks, and Albanians). The complex collection of erudite discussions around folklore facts pertaining to the Roman origin of Romanians, attesting unequivocally sufficient intrinsic conscientious awareness of it, as to transmit it over and over across centuries, in multifarious yet consistently constant motives, is in itself a document of paramount significance, which shall stay important in ethnology for the duration of the discipline itself.

Keywords: Trajan’s conquest of Dacia, oral tradition, Romanian historical ethnological questionnaires, identity awareness, Roman origin.

Cuvinte-cheie: cucerirea Daciei de către împăratul Traian, tradiție orală, chestionare istorice etnologice românești, conștiința identității, originea romană.

¹ Ion Taloș, *Împăratul Traian și conștiința romanității românilor. Cultură orală și scrisă din secolele XV–XX*, prefață de Ioan-Aurel Pop, cu o anexă de Ion Taloș și Petre Florea, Colecția Școala ardeleană de antropologie, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2021. 426 p. cu ilustrații.

* Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca.

Profesorul Ion Taloș ne-a îmbogățit cultura etnografică națională cu o serie de neprețuite, monumentale lucrări monografice în care abordează tocmai esența cea mai valoroasă a creației folclorice românești, cuprinzând în ea, ca într-un chihlimbar, valențele identitare, concrete și imponderabile în același timp. Meșterul Manole², Miorița, Soarele și Luna³, Omul și leul⁴ sunt tot atâtea surse de cunoaștere identitară a comunităților care au circulat aceste colinde, balade, cântece epice etc., comunități pe care aceste motive le-au sudat, unindu-le și asemănându-le. Că oamenii acestui popor s-au recunoscut unii în alții prin speciile folclorice pe care și le cântau unii altora, acesta este un liant viu, pe care secolele au continuat să îl genereze, atât timp cât în spațiul de circulație oamenii au continuat să se identifice cu motivele circulante: adică, în tot acest timp, de până la noi. Precum anterioarele, noua carte a prof. Ion Taloș umple spațiul mut al istoriei cu dovezile acestor identificări folclorice la persoanele I, singular și plural folcloric.

Prefața care deschide cartea, îndemnându-l și pe cititorul multor vârste ale timpului să o deschidă, îi aparține acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, care pune în lumina istoriei lungi a cercetărilor despre identitatea românească și conștiința ei, această cercetare de istoria comparată a folclorului european, destinul „celui mai răsăritean popor roman din Europa, singurul moștenitor al romanității orientale, cel mai numeros popor din sud-estul Europei și singurul care a păstrat în conștiința sa figura unui împărat roman – Traian”⁵. Tot el afirmă: „Profesorul Ion Taloș, unul dintre cei mai importanți etnologi români din toate timpurile, reia tema dintr-o perspectivă inedită, realizând o paralelă nemaifăcută între cultura orală românească și scriitura despre conștiința romanității românilor – centrată pe figura împăratului Traian – din secolul al XV-lea până în secolul al XX-lea”⁶.

Prima parte a cărții, numită **Preliminarii**, cuprinde cinci capitole. 1. *Puncte de vedere* prezintă consistent ipostazele pe care le-a luat preocuparea pentru „conștiința romanității la români” la autorii istorici participanți în ultimele decenii la dezbateri: Șerban Papacostea, Lucian Boia, Ioan-Aurel Pop, Cesare Alzati, pentru a argumenta cercetarea aptă a oralității aceleiași probleme „cu criterii și metode specifice de lucru”⁷. Argumentul geografic al construcțiilor realizate în perioada Daciei romane numără „podul, poarta, drumul, valul, cetățile lui Traian”⁸, monumente rămase mereu pe locul zidirii lor; lor li se alătură tradiții orale consemnate în vechi documente, menționând „drumul lui Traian” într-un document bizantin de secol VI, într-o diplomă de la 1346, într-o mențiune de călătorie din 1553 și într-o mențiune explicită de păstrare în oralitate

² Ion Taloș, *Meșterul Manole. Contribuție la studiul unei teme de folclor european*. [vol. I], București, Minerva, 1973. Ion Taloș, *Meșterul Manole. Contribuție la studiul unei teme de folclor european*. II. *Corpusul variantelor românești*, București, Grai și suflet – Cultura națională, 1997.

³ Ion Taloș, *Cununia fraților și Nunta Soarelui. Incestul zădărnicit în folclorul românesc și universal*, București, Editura Enciclopedică, 2004.

⁴ Ion Taloș, *Omul și Leul. Studiu de antropologie culturală*, București, Editura Academiei Române, 2013.

⁵ Ioan-Aurel Pop, *Prefață*, în Ion Taloș, *Împăratul Traian și conștiința romanității românilor. Cultură orală și scrisă din secolele XV–XX*, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2021, p. 13–14.

⁶ *Ibidem*, p. 11.

⁷ *Ibidem*, p. 22.

⁸ *Ibidem*.

cu rostirea populară „*viam Troianum*” de la 1593⁹. Din secolul al XVII-lea dovezile scrise despre tradiția orală vie despre împăratul Traian se înmulțesc, prin Martin Opitz și al său „Câmpul lui Traian” (în românește, citat în 1622/23), care „include una dintre cele mai vechi legende istorice despre victoria lui Traian asupra lui Decebal”¹⁰, precum și prin Johannes Tröster care notează o legendă ardeleană despre originea „*drumului lui Traian*” (1666); lor li se adaugă *Dicționarul de la Lugoj* (1670) menționând „*via strata*” pentru *drumul lui Traian*¹¹. Cercetarea întreprinsă de prof. Ion Taloș adună laolaltă și interpretează savant documente ale oralității consemnate începând din secolul al XV-lea, împreună cu materiale inedite din secolele al XIX-lea și al XX-lea, uimitoare prin unitatea pe care o mărturisesc: „cu toate că provin dintr-o perioadă așa de lungă și sunt dispersate cronologic și spațial, ele nu se contrazic, ci conduc la aceeași concluzie: românii știu că sunt urmașii romanilor”¹². Mai mult chiar, au știut în toată istoria locurilor de la Orăștie, Aiud, Grădiște, când – așa cum o spun Georg Reichersdorff (1550), Antonio Possevino (1584), Martinus Zeiller (din 1646 încolo), până la M.J. Ackner (mijlocul sec. al XIX-lea) – doar românii căutau și găseau acolo pietre prețioase, monede de aur și argint sau monumente antice, „*febra arheologică*” ocolindu-i, însă, pe maghiarii și sașii locurilor acelora, în care exclusiv românii ar fi circulat o „*literatură arheologică orală*”¹³. Cât despre influența pe care biserica, școala, universitatea, presa, precum și eventualii călători ori pelerini la *Columna lui Traian* ar fi exercitat-o asupra tradiției orale în dezbateri, este limpede că termenul *post quem* al acestei intervenții este mijlocul sec. al XIX-lea, „când tema originii noastre a cuprins cercurile de intelectuali români. Corifeii Școlii Ardelene și-au desfășurat activitatea în jurul anului 1800, dar ținta lor nu erau sătenii români, care oricum știau de unde se trag; lucrările lor aveau un caracter științific, istoriografic, nu de popularizare, iar ținta lor erau marile puteri europene; acestea trebuiau convinse despre apartenența genetică a românilor la lumea și civilizația latină, din care decurgea ideea drepturilor politice care li se cuveneau”¹⁴. Abia generația următoare a latinistilor-profesori (A. Treboniu Laurian, A. Pumnul, T. Cipariu, A. Viciu ș.a. în gimnaziu și Al.I. Odobescu în universitate) au popularizat, alături de scriitori călători la Roma, ideea romanității românilor, dar în forme în care tradiția populară nu le elaborează¹⁵, fictionalizează ori măcar consemnează; cum vom vedea pe deplin în paginile cărții, motivele folclorice s-au preocupat de alte elemente din povestea noastră ontogenetică.

Al doilea capitol: *Împăratul Traian și studiile contemporane de antropologie culturală europeană* urmărește doct motivul traianic în comparație cu legendele istorice aferente celorlalți doi titani ai istoriei universale trecute în mit, așa cum au fost ele consemnate în *Enzyklopädie des Märchens (EM)*, marea sinteză realizată de Kurt Ranke și R.W. Brednich în 15 volume, între 1977 și 2015: Alexandru cel Mare și Carol cel Mare. Despre împăratul

⁹ *Ibidem*, p. 22–23: în ordinea menționată, este vorba despre călătoria în Bulgaria a lui Anton Verantius (1553) și despre cronicarul maghiar ardelean Szamosközi István.

¹⁰ *Ibidem*, p. 23.

¹¹ *Ibidem*.

¹² *Ibidem*.

¹³ *Ibidem*, p. 25. Prof. Taloș citează aceste fapte după Ioan-Aurel Pop, *De la romani la români. Pledoarie pentru latinitate*, București-Chișinău, Editura Litera, 2019.

¹⁴ *Ibidem*, p. 26.

¹⁵ *Ibidem*.

Traian *EM* tace, probabil pentru că lucrările dedicate lui (Jos. Const. Jireček, B.P. Hasdeu, Louis Leger) nu erau cunoscute editorilor la momentul stabilirii intrărilor în enciclopedie (anii 1960). De asemenea, imaginea lui Traian în Antichitate, văzută atât de istorici, cât și de tradiția orală, nu a ajuns până la noi¹⁶. În epocă, însă, cultul lui Traian ca zeu, cu jertfe aduse acestuia, a fost întărit de numeroasele construcții publice, alături de propaganda cu ajutorul chipului, *Bildpropaganda*, la apogeu în timpul lui Traian, lucru căruia îi datorăm bogăția de statui reprezentându-l pe Traian în muzeele europene de azi. Atunci, de ce Traian lipsește, acolo unde Alexandru și Carol cel Mare există? Una dintre explicațiile furnizate în text compară difuziunea prin multiplicare, ulterior tipărire, a textului medieval legendar destinat lecturii, cu imaginea exclusiv privită, în locuri anumite, dependente de condițiile istorice, a monumentelor traianice: balanța memoriei populare se înclină imediat.

Al treilea capitol este *Istorie sau legendă? Câteva tradiții antice și medievale despre Traian și Decebal* și afirmă că între tradiția orală și adevărul istoric nu era o distanță tranșantă: „tradiția orală era atunci argument istoric”¹⁷. Portretele cu care îl zugrăvesc pe Traian Cassius Dio, Procopius din Caesareea, Johannes Malalas, Michael Synkellos, Georgios Monachos, G. Kedrenos și Johannes Zonaras, sprijină ipoteza unei preluări din tradiția orală circulantă în acele locuri și timpuri. Cassius Dio îi dedică o atenție comparabilă și lui Decebal, precum lui Traian. Prof. Christer Bruun reușește să-l vadă pe regele dac sub lumina în care i-a privit Roma pe marii săi adversari: Hannibal, Viriathus, Iugurtha, Mithridates și Boudicca¹⁸. Raționamentul său a presupus că soldații romani vor fi colportat întâmplări din război, unele ajungând să fie reprezentate pe plăci ceramice din Italia, Galia, Marea Britanie, Germania, Retia (datate în primii 15 ani după războaiele daco-romane), o parte, precum scena sinuciderii, probabil vor fi fost reprezentate dramatic în amfiteatre, jucate chiar de condamnații la moarte. Alte materiale analizate de Bruun sunt: surse literare, inscripții (piatra funerară a celui care a decapitat trupul mort al regelui Decebal), monedele, materialul onomastic: „ca nume de botez e purtat în Roma și Assisi, însă mai ales în România și Bulgaria, de către unii sclavi și mai ales de libertți”¹⁹. Toate aceste mărturii atestă o considerabilă popularitate a narațiunii despre regele dac Decebal în spațiul imperial roman.

Ultimele două capitole, 4. *Încercări literare despre Împăratul Traian* și 5. *Componente ale psihicului și culturii românești* abordează complementar două ipostaze ale moștenirii dinspre Traian: cea care ar fi putut, dar nu a apucat, să îi fixeze literar chipul (prin Pliniu cel Tânăr, Caninius Rufus, prin legenda originată în basorelieful din Forul lui Traian – *Împăratul Traian și văduva din Roma*, și, mult mai târziu, prin Duiliu Zamfirescu) și cea care s-a petrecut în intimitatea genealogică a devenirii noastre, atrăgând energiile hermeneutice în jurul romanismului (monografiat de Adolf Ambruster, Ioan-Aurel Pop) și dacismului (studiat recent de Roberto Merlo).

¹⁶ *Ibidem*, p. 28. Lipsesc din moștenirea istoriografică și literară comentariile lui Traian despre războaiele dacice, fragmentele aferente din *Istoria romană* a lui Ammianus Marcellinus, *Istoria romană* a lui Cassius Dio, cunoscută doar din rezumat bizantin de sec. al XI-lea.

¹⁷ *Ibidem*, p. 35.

¹⁸ *Ibidem*, p. 39.

¹⁹ *Ibidem*, p. 39–40.

A doua parte a cărții poartă numele **Satul și conștiința romanității românilor** și este structurată în cinci capitole, având rolul de excurs metodologic prin fundamentele care au stat la baza acestei monumentale monografii despre Traian și români. Întâiul capitol intitulat *Satul – păstrător al tradiției latine* statuează că „în memoria sătenilor [...] era baza de date referitoare la latinitatea limbii și a poporului român”. Dovezile sunt urmărite la Constantin Porfirogenetul (sec. X), Manuel Comnenul (sec. XII), apoi prin B.P. Hasdeu și W. Froehner, curatorul Muzeului Luvru și monograful columnei lui Traian (1865)²⁰.

Prezentarea *Izvoarelor care stau la baza acestei lucrări* face obiectul următorului capitol. Metodologic, aici se află expusă baza documentară inedită pe care își fundamentează prof. Ion Taloș admirabila sa demonstrație de conștiință populară a romanității și latinității noastre în neam. Excelent cunoscător al metodei de culegere prin chestionare²¹, atât la noi, cât și în spațiul european²², unde ele „urmăreau interese arheologice, filologice și de antropologie culturală”, prof. Taloș abordează temeinic patru chestionare, întocmite și lansate de Al.I. Odobescu, B.P. Hasdeu, N. Densușianu și I. Mușlea. Selectarea informației relevante pentru carte este un exemplu foarte prețios pentru generațiile noastre de cercetători despre cum se folosesc aceste majore instrumente de lucru create de predecesorii noștri. Astfel, aflăm că doar Chestionarul Densușianu și-a propus consemnarea tradițiilor despre împăratul Traian, dar mintea dibace a cercetătorului știe cum să caute astfel încât să găsească. Primul între chestionare, „Chestionarul arheologic” lansat în 1870/71 de Al.I. Odobescu, conținea doar șase întrebări, foarte detaliat formulate, prin care se cereau informații referitoare la cetăți, poduri vechi, „șanțuri”, „troian”, „brazdă”: „Cu atât mai interesant este faptul că întrebările referitoare la *troian*, *val* sau *brazdă*, ca substantive comune, au prilejuit răspunsuri în care e vorba despre marele împărat”²³. Al doilea a fost „Chestionarul lingvistic” al lui B.P. Hasdeu și a fost lansat în 1884–1885, având 206 întrebări și urmărind adunarea de material lingvistic și folcloric pentru elaborarea dicționarului etimologic *Magnum Etymologicum Romaniae*. Prof. Taloș ne indică locul unde Hasdeu a provocat cele mai relevante răspunsuri pentru tema moștenirii despre Traian, prin întrebarea nr. 140, cu textul: „*Cum se cheamă partea cea albicioasă a cerului de noapte, pe care o numesc Calea lui Traian și ce se povestește despre ea?*” (1884).

Al treilea chestionar a fost lansat de Nicolae Densușianu în două părți, în 1893 (396 întrebări) și în 1895 (280 întrebări), fiind dedicat „tradițiilor istorice și antichităților poporului român”; prof. Ion Taloș identifică precis întrebările care se referă la tradiția

²⁰ *Ibidem*, p. 50–51.

²¹ Ion Taloș, *Culegeri de folclor cu ajutorul corespondenților în Europa. Stadiul valorificării lor. Cuvânt înainte* în Ion Mușlea, Ovidiu Bîrlea, *Tipologia folclorului din răspunsurile la Chestionarele lui B. P. Hasdeu*, ediția a doua revăzută și întregită de Ioan I. Mușlea, București, Editura Academiei Române, 2010, p. 5–18.

²² Ion Taloș, *Un chapitre de l'histoire de l'ethnologie européenne: les collectes par le biais des correspondants et des questionnaires* [Un capitol din istoria etnologiei europene: culegerile prin mijlocirea corespondenților și a chestionarelor]. In Ion Taloș, *D'Italica à Sarmizegetusa. Réflexions sur la culture populaire romane* [De la Italica la Sarmizegetusa. Reflecții asupra culturii populare romane], București, Editura Academiei Române, 2016, p. 21–94.

²³ Ion Taloș, *Împăratul Traian și conștiința romanității românilor. Cultură orală și scrisă din secolele XV–XX*, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2021, p. 52–53.

despre împăratul Traian: în *partea I*, dacă se cunoaște un viteaz pe nume Traian/ Troian, dacă apare acest nume între săteni, dacă este vreun drum vechi numit *troian*, dacă este vreo cetate, vreun loc ori o strămtoare „a lui Traian”, o Poartă a lui Traian, Peștera lui Traian, dealul lui Trăian, masa lui Trăian, Valea Troianului, Șanțul romanilor, Brazda lui Novac; iar în *partea a II-a*, dacă în urările de la Sfântul Vasile apare menționat „dealul Râmului”, Bădița Troian ori Domnul Troian, dacă e numită calea albă de pe cer „drumul robilor” sau „calea lui Traian”, unde începe și unde duce ea, și dacă se vorbește despre un pod de piatră/ piele/ pânză al lui Traian. Al patrulea chestionar utilizat în lucrare de prof. Ion Taloș este cel trimis de Ion Mușlea, Chestionarul VIII: *Pământul, apa, cerul și fenomenele atmosferice după credințele și povestirile poporului* în 1934, unele dintre întrebări interesându-se explicit de originea formelor de relief variate numite „a lui Novac sau Traian”, laolaltă cu credințele circulante despre aceste locuri speciale; alte întrebări vizează luceferii, Calea Robilor/ Calea lui Troian, steaua fiecărui om.

Alte izvoare pe care le-a utilizat prof. Ion Taloș în cuprinsul cărții sunt: lucrările cronicarilor și istoricilor-arheologi străini care scriu începând cu sec. al XV-lea, cu deosebire cele de la mijlocul sec. al XIX-lea din Transilvania de limbă germană (M.J. Ackner, J.F. Neigebaur, Fr. Müller, Carl Gooss ș.a.), ale căror informații dau „fotografii” contemporane lor înșilor, despre urmele „lăsate de Traian pe solul Daciei și pot fi considerate întregiri ale răspunsurilor la chestionarele menționate”²⁴. În plus au fost folosite colecții personale ale unor folcloriști identificați de prof. Taloș: T. Hăjdeu, A. și A. Schott, P. Schullerus, T. Frâncu și G. Candrea, Al. Lambrior, S.Fl. Marian, P. Papahagi, I. Otescu, I.-A. Candrea, O. Densusianu și Th. Sperantia, C. Rădulescu-Codin. T. Pamfile, I. Mușlea, E. Petrovici, M. Gregorian, T. Cantemir, D.-S. Šolkotović. Acribia cu care au fost adunate laolaltă, trecute prin filtrul cunoașterii și analizei unei întregi vieți dedicate studiului folclorului, așa cum este cea a profesorului nostru, fac din aceste documente o rară și prețioasă bază documentară, care dovedește acuitatea concluziilor autorului, dar slujește în egală măsură cunoașterii nemijlocite a subiectului: pentru cercetătorii din generația noastră, această abordare este o comoară exemplară.

Următorul capitol abordează curajos problemele considerate îndeobște piatra de încercare a demonstrației supraviețuirii continue a tradiției endogene despre faptele împăratului Traian: *Împăratul Traian și latiniștii, biserica, școala, universitatea, presa. Columna lui Traian, loc de pelerinaj pentru români*. Cu tact pedagogic către noi, cititorii, și cu atenție intelectuală de majoră finețe, prof. Ion Taloș precizează că între *latiniști* trebuie considerați și predecesorii, care susțin încă din sec. al XVI-lea caracterul latin al limbii române; dacă pe Wolfgang Kowachoczy îl cunoaște din cartea acad. I.A. Pop, pe Martin Opitz îl cunoaște nemediat, după un studiu aprofundat asupra acestui „părinte al poeziei germane moderne”, care a afirmat că româna e mai apropiată de latină decât limbile vorbite în Italia, Spania și Galia. De asemenea, sunt invocate convingerile privitoare la caracterul latin al limbii române ale lui Johannes Tröster, Miron Costin, Nicolae Costin, Grigore Ureche, Dimitrie Cantemir. Marii reprezentanți ai Școlii Ardelene, Samuil Micu, Petru Maior și Gheorghe Șincai, au însemnatul merit de a fi pus baza cercetărilor moderne în domeniul filologiei, folclorului și al istoriei naționale. Iar presupunerea că *latiniștii* vor fi

²⁴ *Ibidem*, p. 54–55.

greșit, prea mult vehiculată, a făcut ca unii lingviști de seamă ai sec. al XX-lea să greșească atunci când au considerat împrumut lingvistic ori inovație latinizantă anumiți termeni moșteniți în limbă: cazul lui „prat” și a lui „prat de Traian”, de care prof. Taloș s-a ocupat în amănunțime în alte lucrări, relevă fragilitatea raționamentului lingvistic căruia îi scapă mențiuni documentare limpede atestate. Biserica, școala, manualele școlare atunci când apar, Universitatea au răspândit doritele idei istoric fundamentate în rândul celor mai umili din popor, iar meritele acestor dascăli sunt prețuite cum se cuvine: Inochentie Micu-Klein, sinodul convocat de el la Blaj, August Treboniu Laurian, Aron Pumnul, Alexiu Viciu, Al.I. Odobescu, cu numeroasele lui cursuri universitare dedicate problematicei traiane (1874–1875 și 1887) care fac din tema lui Traian un bun comun al întregului sistem de învățământ din Principatele Române. Uimește, în continuare, prezentarea comprehensivă a resurselor de presă care au jucat un rol în popularizarea științifică a tezei latinității românilor: de la W. de Blaremburg în *Muzeul național* (despre Câmpul Severinului, Celei, Turnu etc.) în 1836, la (probabil) Gh. Asachi în *Albina românească* din 1837, A.T. Laurian și N. Bălcescu la București în *Magazin istoric pentru Dacia* între 1845 și 1848, T. Cipariu în *Archivu pentru filologia și istoria* între 1867 și 1868 la Blaj, apoi C. Bolliac despre trecutul romanic al ținuturilor danubiene în *Trompeta Carpaților* între 1865 și 1877, B.P. Hasdeu între 1870 și 1882 editând *Columna lui Traian*, ș.a. Capitolul se încheie cu impresionanta menționare a pelerinilor români la Columna lui Traian, între care o atenție specială este dăruită celor „care, prin reportaje sau corespondență, ar fi putut influența tradiția orală a secolului al XIX-lea”²⁵: I. Codru Drăgușanu, D. Zamfirescu, săteanul George Cârțan din Cârțișoara, Sibiu, care a călătorit repetat la Roma, inclusiv pe jos, în 1895, 1896, 1899, unde a fost întâmpinat de presa italiană drept un dac coborât de pe Columnă (columnă a cărei monografie din 1751 Badea Cârțan o aduce în România și o donează Bibliotecii Astra din Sibiu). Cel mai consistent pelerinaj la Roma documentat este cel de la Congresul Internațional al Orientaliștilor din 1899, organizat de Angelo de Gubernatis. Delegația României a avut 63 de membri, mulți celebri oameni de cultură până astăzi, între ei, preocupați de folclor: Ion Bianu, T. Burada. Gr. Tocilescu, I.A. Zanne ș.a. *Festivitatea românească* organizată în 12 octombrie a cuprins depunerea unei cununi de bronz pe pedestalul Columnei și a fost intens mediatizată în presa din Italia, Franța, Regatul României, Transilvania austro-ungară. Cronologia acestor contacte directe cu ideea romană a permanenței noastre este pusă în balanță cu cea a chestionarelor care ne-au furnizat viziunea poporană despre moștenirea lui Traian, rezultând limpede că filierele celor două tipuri de mențiuni sunt diferite, chiar divergente (circulând uneori motive separate despre Traian).

Capitolul 4. *Sfârșitul Evului Mediu: îngemănarea dovezilor orale cu cele scrise despre latinitatea românilor. Tradiția orală devine scriitură* abordează resursele documentare ale unor autori vechi străini asupra conștiinței latinității noastre: umanistul Biondo Flavio, Enea Silvio Piccolomini, Francesco della Valle (călător pe la mănăstirea Dealu în 1532 și 1534), Martin Opitz, Johannes Tröster, urmași apoi de cronicarii noștri, Miron Costin, Nicolae Costin, Grigore Ureche, Dimitrie Cantemir, Școala Ardeleană, urmași cu toții de dezvoltarea istoriografiei și a presei românești din Transilvania de la mijlocul secolului

²⁵ *Ibidem*, p. 61.

al XIX-lea încolo. Este menționat și Julius Jung, renumit adversar al teoriei rösleriene despre originea și locul de formare a poporului român, cu interogația sa despre motivele care au putut aduce prezența în cultura populară românească a imaginii cuceritorului roman, în loc să fie celebrat viteazul rege dac învins; laolaltă cu răspunsul pe care Jung îl dă: recursul la literatura apocrifă medievală, cu pseudoevanghelii, legende bogomile, gnostice și maniheene. Ion Taloș respinge, pe urmele lui B.P. Hasdeu și Ovidiu Bîrlea, ipoteza originii culte a tradițiilor despre Traian, precizând că raționamentul lui Jung ar putea fi corect pentru urmașii dacilor, dar nu pentru cei ai romanilor, care sunt, de drept, românii. Argumentul nu îi exclude pe străbunii daci din filiația românească, ci doar statuează că aceștia nu au fost singuri, și că undeva, mirabil, în structura intimă a noului popor rezultat, s-a izbutit această combinație, a ceea ce a fost mai valoros din punct de vedere identitar în ambele patrimonii: or, e limpede, frustrarea învinsului cu necesitate cade. Din punctul nostru de vedere, aceasta este miezul de magmă incandescentă al prețioasei demonstrații furnizate culturii române de învățatul profesor Ion Taloș: valorificarea dovezilor din inima ființei poporane românești, despre doi străbuni majori, ambii cinstiți de procesele firești de ficționalizare cutumiare prezente în narativitatea populară, în ceea ce au avut ei mai demn și mai bun. Coloana vertebrală a discuției despre tradiție și transmitere orală este alcătuită din faptele și procesele culturale transmise, nu din cele care nu s-au transmis. Transmiterea orală este la fel de delicată și de răzbătătoare, precum este perpetuarea vieții însăși. Este ca și cum am extrage părți din genomul nostru cultural, secvențiindu-l în unități cărora să le găsim corepondentul altrunde.

Ultimul capitol al celei de a doua părți a monografiei traiane este 5. „*Se vorbește despre Traian în orice colibă țărănească.*” *Imaginea Împăratului Traian (Troian) în tradiția satească din ultimele decenii ale secolului al XIX-lea.* Alături de anexa care prezintă aceste documente în complexitatea lor integrală, acest capitol argumentează magistral teza cărții, grupând tematic răspunsurile la chestionarele utilizate în procesul de documentare, neuitând a indica lungirea și mai amplă a documentelor consemnate la sfârșitul secolului al XIX-lea, prin vârsta înaintată a povestitorilor la momentul culegerilor, povestitori care deja transmiteau, doar, cele trimise de tradiție înspre generația lor. Prof. Taloș întreprinde asupra acestui material o sistematizare tipologică și geografică, rezultând paragrafele: 5.1. *Se vorbește despre Traian*; 5.2. *Descindem din romanii aduși de Traian în Dacia*; 5.3. *Traian, împărat viteaz*; 5.4. *Scaunul domniei lui Traian se afla în orizontul geografic al respondenților*; 5.5. *Cu cine s-a bătut Traian?* 5.6. *Informații singulare*; 5.7. *Lecturi și manipulări* și 5.8. *Concluzii.*

Informațiile esențiale care se desprind din analiză sunt: impresionanta unitate a răspunsurilor venite din toate regiunile țării, toate spunând că suntem urmașii celor aduși de Traian în Dacia; faptul că în aproape aceeași formulare găsim această concepție consemnată după tradiția orală de către autorii străini începând cu sec. al XV-lea; Traian ca personalitate istorică este pe mai departe singularizat de tradiția purtată de respondenții chestionarelor: este cunoscut drept mare împărat viteaz, dar – contrar unei ipoteze referitoare la influența școlii – nu se știe cu cine s-a luptat; apar ecouri ale unui poem epic: calul viteazului Traian avea copitele cât țeasta, potcoave de argint, venind în salt călare peste Dunăre la noi (femeie fără carte, 60 ani, Băilești/ Dolj, chest. Densușianu); în rarele cazuri când scaunul domniei lui Traian nu se află la Roma, „singurul oraș de unde

au răsărit mai multe popoare cum și noi” (Elisa-Stoenești/ Ialomița, chest. Densușianu), reședința împăratului e plasată la București, Turnu Severin, lângă Galați, Bacău sau Neamț: „ale cărui ruine au existat până acum 80 de ani în urmă [sunt oameni care le țin minte]. Aceste urme de zid le-a luat apa Siretului” (călugăr de 100 ani, Poiana/ Tecuci, chest. Densușianu), la Tighina ori în Transilvania (Negreni/ Gorj, chest. Densușianu). Tradiția orală consemnată în chestionare ezită și în privința adversarilor în luptă ai lui Traian, ceea ce o tradiție intelectuală nu ar putea genera: în general cu cine s-a bătut nu se știe, dar punctual, „Traian, care s-a bătut cu fel de fel de lifte și zdrobindu-i le-a cuprins pământul și a așezat pe strămoșii noștri” (Fântâna Mare/ Suceava, chest. Densușianu), apoi, în satele Moldovei mulți din respondenți amintesc pe Traian datorită textului de Plugușor (tot fără numirea adversarului și a curții domnești); „se spune de Troian că s-a bătut cu multe linghi străine, cu un popor dac și avea scaunul domniei peste mări” (Bistricioara/ Neamț, chest. Densușianu); dacii sunt asimilați cu uriașii, locuitorii din vechime ai pământului, sau sunt, mai rar, confundați cu păgânii tătari sau turci, ca adversari ai lui Traian; redăm încă un fragment, pentru particularitatea sa documentară: „de Traian vorbesc că a fost un viteaz și s-a bătut cu capul dacilor pe care l-a omorât și i-a luat țara. Se vorbește de Roma, dar nu știu unde este, însă au credința a se conduce pe drumul robilor sau calea laptelui. Spun că s-au întemeiat în mod neregulat, venind unul câte unul, dar case stabile n-aveau de frica turcilor. Spun că înconjură satul cu o brazdă de plug, trasă de doi boi negri, ca satul să fie apărat de ciumă și de holeră.” (Ocești/ Teleorman, chest. Densușianu).

Valoroase sunt informațiile singulare, identificate ca atare de prof. Taloș: sinuciderea lui Decebal prin otrăvire „după ce a văzut că n-o să scape de mâna lui Traian” (Brastavăț/ Romanați, chest. Densușianu); „Terian împăratul a venit de la Roma și s-a bătut c-un crai săbii în săbii și Terian împăratul a răzbit pe ăl crai și ne-a adus pe noi la acest pământ, fiindcă rămăsese pustiu și au rămas strămoșii noștri stăpâni (bărbat 80 ani, Titulești/ Olt, chest. Densușianu); Traian e pomenit ca eroul salvator al *românilor*: „se vorbește foarte mult despre viteazul Troian. El s-a bătut de foarte multe ori cu dacii. Se zice că s-a bătut până atunci când nu a mai avut cămașă pe el și tot a scăpat poporul român de el” (Saelele/ Teleorman, chest. Densușianu); „Traian a venit cu oștiri mari și s-a războit mult cu strămoșii noștri, pe toți i-a bătut. Nu știu de unde venea și că scaunul împărăției lui era pe șaua calului, așa că el nu descălica niciodată de pe cal și acest crai și-a petrecut viața numai războindu-se” (Vișina/ Vlașca, chest. Densușianu); „despre Trăian se povestește că a fost un viteaz nemaipomenit și că de frica lui înghețau și apele pe unde călca. Se mai zice că toate femeile, când auzeau de Trăian, își despleteau părul capului și se ascundeau sub pământ până ce el trecea” (Priseaca/ Olt, chest. Densușianu); în fine, legenda etiologică a comunei Arcani, Gorj, statuează că locuitorii dintâi au fost romani aduși de Traian în Dacia, deprinși cu arcul, lucru de la care se povestește că vine numele comunei Arcani (în chest. Odobescu).

Prof. Taloș este foarte sensibil și la ecourile unor posibile oralizări provenite după tradiția scrisă; așa este o mențiune la legenda gemenilor divini, transpusă în orizontul nostru de neam: „bătrânii spun că neamul nostru românesc se trage de la Roma, din doi copii gemeni, crescuți de o lupoaică” (Pojaru de Sus/ Dolj, chest. Densușianu); tot acolo, același autor de manuscris spune că „pe răzăși și moșneni în țara aceasta i-a adus marele

împărat Traian și le-a dat pământ pentru ca să-i tragă inima să șeză în aceste locuri care rămăseseră pustii”. De asemenea, sunt prezentate și opiniile presupuse a fi de tradiție orală, cuprinzând expunerea romanțată a teoriei depopulării Daciei prin exterminarea populației locale, ori popularea locurilor pustii cu hoții, pungașii și oamenii fără căpătâi ai cetății eterne, alături de posibila lor explicație (circulația orală după scrieri de sec. al XIV-lea, precum *Letopisețul unguresc* comentat de O. Pecican²⁶). În chip de concluzii, prof. Ion Taloș argumentează necesitatea întocmirii unor hărți ale acestor mențiuni, împreună cu variantele lor motivice, pentru a surprinde zonele de unitate și cele de divergență. Un parcurs cronologic al acestor hărți ar determina și sensibilitatea tradiției orale la anumite curente istoriografice din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

A treia parte a cărții se apleacă, motiv după motiv, asupra tuturor aspectelor pe care documentele în complexitatea lor le lasă să se întrevadă în ceea ce îi privește pe eroii eponimi ai istoriei și ai tradiției populare: **Decebal și Traian – doi mari luptători, un singur învingător**. Primul capitol tratează figura lui Decebal, urmărind episoadele consacrate lui de diferitele tradiții: 1.1. *Abuzul de ospetie / Conspirația traiană* invocă prezența în legendele transmise oral a motivului înșelării lui Decebal de către Traian, în condițiile unui rezultat egal în luptă: împăratul îi oferă prietenia sa, lucru sărbătorit cu cinste la Roma și cu egală cinste în Dacia, unde însă încrederea regelui este înșelată, romanii acționând precum calul troian din mult mai vechea epopă, cu rezerva că uciderea bărbaților a adus căsătoria învingătorilor cu soțiile văduvite mișelește. Legenda nu comentează aspectul moral, ci pe cel etnogenetic.

Capitolul 1.2. *Sinuciderea lui Decebal și a apropiaților săi. Paralelă între tradiția orală și imaginile de pe Columna lui Traian* se deschide cu discuția scenelor relevante de pe columnă în interpretarea lui Radu Vulpe: Decebal trebuind cruțat pentru triumful imperial de la Roma, își ia viața; gestul are mai mulți martori, între care cei doi fii ai regelui împreună cu educatorul lor (prinși captivi). Interpretările curg²⁷. Dar în tradiția orală, lucrurile se exprimă explicit: Decebal se sinucide drept pedeapsă pentru durerea trădării romanilor, pe care o făcuse posibilă. O altă legendă din colecția Friederich Müller povestește că odată cu regele s-au aruncat în propriile săbii nobilii care îl însoțeau. În epocă, trofeul reprezentat de capul lui Decebal tăiat de Tiberius Claudius Maximus și dus

²⁶ *Ibidem*, p. 81–82.

²⁷ Cf. Harvey Whitehouse, *Dying for the group. Towards a general theory of extreme self-sacrifice*, în „Behavioral and Brain Sciences”, 41, 2018, E192. doi:10.1017/S0140525X18000249. Privind din perspectivă transculturală, autorul britanic singularizează două seturi de auto-identificări în interiorul comunităților cu potențial militar de grup, exercitând două tipuri distincte de forță de atracție intra-grup: una mai slabă, denumită *împărtășirea experiențelor comune (sharedness)*, iar cealaltă, conducând până la sacrificiul de sine, mai viguroasă, denumită *fuziunea identitară (identity fusion)*, cea care vine dinspre *înrudirea psihologică* și duce la alinierea întregului grup. Martiriul, sacrificiul, moartea pentru grupul de apartenență, contribuie, din antichitatea documentată aici, până la grupurile de insurgenți palestinieni contemporane (între alții), prin celebritatea morții lor, la „the wellbeing and reproductive prospects of their close kin” (*ibidem*). Dincolo de un anume asemenea eveniment, se afirmă limpede că „people can fuse with much larger group categories, such as country, ethnic group or world religion” (ceea ce poartă numele „extended fusion”, *ibidem*). Cercetarea este potențată prin perspectiva evoluționară, care acordă un rol important memoriei autobiografice și conștiinței istoriei genetice și evenimentiale împărtășite de membrii unui grup cu identitate pregnantă – așa cum sunt toate comunitățile naționale, între care se află și identitatea de grup a poporului român.

la Roma nu a spus fidela poveste a morții sale, care nu s-a petrecut în luptă; spune prof. Taloș, abia ridicarea Columnei lui Traian (dezvelită în 113) restabilește adevărul, spre cinstea romanilor care au lăsat istoriei scena așa cum se va fi petrecut ea. Privirea lucidă, critică, a marelui etnolog luminează încă un adevăr: „tradiția orală și *Columna* au avut ținte specifice, fără a se influența în vreun fel”²⁸. C. Rădulescu-Codin adaugă în 1910, în culegerea sa din Oltenia și Muscel, că bărbații daci rămași vii au fost adunați și decapitați, ceea ce a dus la o mare revoltă a femeilor: atunci împăratul „vrând să le liniștească și să se împace cu ele, a adus pe cei mai frumoși bărbați din Roma și i-a căsătorit cu ele”.

Urmează o doctă discuție pe surse comparative istorico-religioase multiple (inclusiv în *Miorița*, problema riturilor funerare vechi preocupându-l constant pe Ion Taloș²⁹), pentru a elucida practica decapitării – după sinucidere, de către altul – cu semnificațiile ei; se demonstrează până la urmă că practica e departe de a fi singulară (inclusiv pe Columnă apar șase scene cu capete tăiate) și că „arătarea și expunerea capului unui adversar este dovada inechivocă a încheierii războiului”³⁰. Scena în care capul lui Decebal este arătat ostașilor a fost deteriorată intenționat prin ciocănire minuțioasă, prin 1587, când monumentul a fost adoptat de biserică (drept bază pentru statuia Sf. Petru, în locul demult dispărutei statuii a lui Traian). Ulterioară decapitării Sf. Ioan Botezătorul, scena lui Apollodor din Damasc amintește de prima, ceea ce îi prilejuiește prof. Taloș un interesant raționament cultural genetic. Urmează o discuție asupra *sinuciderii* ca motiv folcloric, pregnantă în balada *Soarele și Luna*, în care sora soarelui preferă sinuciderea căsătoriei cu fratele său, baladă căreia prof. Ion Taloș i-a dedicat o altă lucrare monumentală; motivul acestei sinucideri feminine se regăsește în alte două balade, *Ilincuța Șandrului și Fratele și sora la oi*. Motivul căsătoriei femeilor dace cu ucigașii soților transpare în balada *Ghiță Cătănuță*, unde femeia încurajează duelul rivalilor săi pentru a se căsători cu cel care învinge³¹. Absent din *EM*, motivul apare în cântecul epic-liric spaniol numit *Jimena pide justicia*, unde orfana este împăcată cu soluția căsătoriei ei cu ucigașul tatălui, faimosul erou Rodrigo, Cid Campeador.

Capitolul 1.3. *Ascunderea și găsirea comorilor lui Decebal: legendă sau istorie?* prezintă un motiv nelipsit în literatura despre regele dac, originar la Cassius Dio, unde este prezentată intenția regală de a ascunde toate bogățiile rezistente la infiltrările de apă sub albia râului Sargetia, care curgea pe lângă reședința regală. Aurul, argintul și toate celelalte obiecte de preț au fost îngropate în albia secată, pietre prăvălite peste dânsese și un strat bătut peste, apoi cursul râului a fost readus în albie. S-a lucrat cu prinși de război, condamnați la moarte și executați după ce au terminat operațiunea. Ni se dă și numele trădătorului Bicilis, credincios al regelui, care odată capturat divulgă taina. Folosind elementele furnizate de acest text antic, toate cele succesive se dovedesc succesele acestui text princeps. În 1543, pescari români își leagă barca pe malul Streiului, spune medicul austriac Wolfgang Lazio, moment în care zăresc pe fundul râului o mare cantitate

²⁸ Ion Taloș, *Împăratul Traian...* p. 91.

²⁹ Ion Taloș, *Miorița și vechile rituri funerare la români I*, în „Anuarul de folclor”, III-IV/1983, p. 15–35.

³⁰ Ion Taloș, *Împăratul Traian...*, p. 95.

³¹ *Ibidem*, p. 99. Spune Prof. Taloș: „Mentalitatea arhaică sugerează astfel disponibilitatea femeii de a accepta ca soț pe bărbatul mai puternic; forța bărbătească rămâne criteriul esențial pentru ca cineva să fie acceptat sau preferat ca soț”.

de monede de aur, „despre care se zicea că ar fi făcut parte din tezaurul lui Decebal, dar nu fuseseră găsite la timpul său de Traian”³², totul stârnind un mare conflict. Prof. Taloș ne indică cele două aspecte sub care poate fi analizat acest episod prezent în tradiția populară: comorile îngropate în pământ de uriași etc., magic legate – fermecate, blestemate – să nu fie găsite sau nu cu noroc, ele arzând în nopțile premergătoare unor mari sărbători precum Sf. Gheorghe, Paști, Rusalii etc.; iar pe de altă parte, comorile istoric îngropate – de Darius, Decebal, Constantin cel Mare, Pinteza Viteazul etc. Scenele de pe Columnă nu povestesc cum a fost ascuns, sau găsit, tezaurul dacic, dar nimeni nu se îndoiește că acesta a existat și că a fost foarte consistent. Evaluările asupra naturii și valorii tezaurului pornesc de la Criton, medicul împăratului Traian, care a luat parte la război, cu intermedierea de secol VI a lui Ioannes Lydus, azi singurul izvor păstrat. I.I. Russu, J. Carcopino, C.C. Giurescu și D.C. Giurescu, propun fiecare sume de echivalare a valorii comorii dacice, toate uriașe. În orice caz, cheltuiala ridicării Columnei lui Traian, inaugurată la 12 mai 113, aparține tezaurului dac. În 117, urna de aur a împăratului Traian este îngropată în soclul Columnei. Comori îngropate în albii schimbate ale râurilor există în folclor, pattern-ul apărând într-o legendă publicată de S.Fl. Marian (Cirimuș, Bucovina, eroul fiind un pașă). Motivul este dovedit de Scarlat Lambrino drept propriu celților din Galia, precum și multor populații din Carpați și Balcani. Tema mai cuprinde tezaurele princiare ascunse în Europa primului mileniu, autorul Matthias Hardt aducând între argumente povestea lui Decebal, după cum cuprinde și comoara Nibelungilor, conținând tradiții mai vechi decât secolul al XIII-lea al fixării în scris, potrivit căreia taina comorii nu e divulgată vreodată; faptul că Krimhilde decapitează doi dintre goparii comori (și ultimii ei cunoscători) îl duce pe profesorul Taloș cu gândul la influența jucată în povestea dacă de vestea decapitării lui Decebal asupra lui Bicilis.

Al doilea capitol tratează integral imaginea împăratului Traian. Cele trei unități sistemice regăsite de prof. Ion Taloș în materialul vast documentar – cărora li se adaugă și alte tematizări, capitolele 2.3, 2.5–2.7 – sunt 2.1. *Traianizarea pământului dacic*; 2.2. *Traian – ființă erotică. Ipostazele erotismului lui Traian*; 2.4. *Împăratul Traian și creștinismul*.

Ceea ce surprinde prof. Taloș sub conceptul *traianizare* este tocmai primul impact al noii orânduiri a țării proaspăt cucerite: marilor pierderi de vieți omenești și distrugerilor materiale substanțiale le vor fi urmat o serie de construcții memorabile: *podul* lui Traian peste Dunăre, *Pratul* serbării victoriei, *Poarta Romanilor*, *Masa* lui Traian, *cetăți*, *drumuri*, *valuri* ale lui Traian, evenimente cu profund impact asupra locuitorilor vechi și noi ai acestor țărâmurii. Fiecare dintre aceste construcții reale sau ficționalizate sunt urmărite în toată amploarea documentară de care s-au bucurat în multele secole de prezență *in situ* și de circulație simbolică.

Astfel, despre podul construit de Apollodor din Damasc în așteptarea celui de-al doilea război dacic, între anii 103 și 105, din însărcinarea împăratului Traian, cunoaștem că a fost construit la rândul său cu devierea cursului fluviului și că a fost dărâmat intenționat: a dorit Hadrian, s-a făcut, probabil, după retragerea lui Aurelian la sudul Dunării. În 1690–1717 un colonel austriac detașat în Transilvania cunoaște din oralitate vechi informații despre un pod de lemn peste Dunăre, poate de la Traian ori de la Hadrian,

³² *Ibidem*, p. 101.

se spunea, ale cărui urme nu se mai vedeau la vremea lui, afară de capetele de pod de zid; mai probabil era podul de la Celei, reconstruit în vremea lui Constantin cel Mare, la vărsarea Oltului, pe direcția drumului lui Traian. Chestionarele Odobescu, Hasdeu și Densușianu află informații numeroase din ținuturile dunărene – Romanați, Ialomița, Dolj, Teleorman, Gorj, Mehedinți, Timoc, Brăila, Tulcea, dar și din Tecuci, Neamț și Prahova, despre localizarea de la Severin și, rar, la Celei. În est, în Suceava, Tecuci, Neamț, Galați și Tulcea, se menționează alte localizări. În comuna Doamna din Neamț, un pod din piei de bivoli este promenada între palaturile din munte ale doamnei lui Troian (de unde toponimul Bâta Doamnei) și ale lui Troian însuși. În Timoc, povestirile din bătrâni din Mala Vrbica spun că pentru podul lui Traian s-a sacrificat viața unei fecioare. Localizarea populară a podului în Câmpia Severinului a fost de mare preț în controversele arheologilor asupra localizării.

Subcapitolul despre Prat și Prat de la Traian, între filologie, istorie și tradiție orală, reface istoria căutărilor asupra acestor doi termeni, obiect de studiu separat, până la studiul prof. Taloș. Sextil Pușcariu nu cunoaște atestări în limba română ale lui *prat*, în vreme ce Vasile Bogrea localizează *Pratul-lui-Traian* lângă Turda și *Câmpul Traianului* lângă Zlatna. W. Meyer-Lübke vede *prat* drept un termen panroman, dar romaniștii români Al. Graur, Marius Sala, Iorgu Iordan, Al. Ciorănescu, I. Fischer îl descind din latiniștii zeloși; DLR dă deoparte dicționarele de secol XIX în care termenul era cunoscut în limba română și invocă exemple din literatura cultă unde termenul înseamnă livadă/ fâneață/ pășune. Esențială pentru genealogia cuvântului a fost intervenția lui Eugenio Coșeriu (1977) care află termenul *prat* la Martin Opitz în 1623 și la Johannes Tröster în 1666, pentru a-l identifica și în denumiri botanice populare precum: *lintea praturii*, *linite de praturi*, *floarea praturii*. În acord cu el este Teofil Teaha (2012), cu exemple folclorice de la At.M. Marienescu. Pe de altă parte, din punct de vedere istorico-arheologic, a fixa locul ospățului dat de Traian după obținerea victoriei asupra lui Decebal despre care povestește Xiphilinus³³ ar trebui coroborat cu locurile ospățului în tradiție orală, care sunt diferite: *Prat de Traian* e un platou lângă Zlatna, *Câmpul lui Traian* se găsește lângă Turda, iar *în apropiere de Poarta Romanilor* este un punct localizat undeva între Banat și Sarmizegetusa. Aspectul lingvistic gramatical al formelor atestate indică o vechime apreciabilă. De asemenea, atestările genuin folclorice, orale, consemnate de Martin Opitz, sunt urmate de alte 20 de atestări la alți autori, înainte de „latiniștii zeloși”, care sunt luați în discuție unul după altul, atestare cu atestare, de prof. Taloș: J. Tröster (1666), Michael Bonbardi, Nicolaus Csaki de Keresteszeg, Paul Moroni (1718), Franciscus Fasching (1725), Johann Baptist Piker (1750), A.F. Büsching (1754), Berkő József (1778), Domenico Sestini (1780), Samuil Micu (sf. sec. al XVIII-lea), Edward Daniel Clarke (1802). Andreas Engelhart (1828), Moise Nicoară (1810), Adolf Schmidl (1835), Carl Neugeboren (1836), Adolph Krickel (1827), Friedrich Müller [?] (1838), Ignaz Lenk v. Treuenfeld (1839), J.F. Neigebaur (1851), toți aceștia amintind de un *Câmp al crucii/ Kreuzezfeld/ Keresztes Mezö*, pe care românii îl numesc *Pratul lui Traian/ Prat de Traian/ Câmpul lui Traian*. Localizarea este în preajma Turzii, uneori lângă Cheile Turzii, în apropierea *praturii* existând și un munte, Trajansberg.

³³ *Ibidem*, p. 118.

În 1857, M.J. Ackner, unul dintre primii arheologi în Transilvania, identifică drept *Pratul lui Traian* lungă vale a Arieșului până la vărsarea în Mureș, iar undeva lângă Cheile Turzii, *Câmpul Crucii* drept locul unde oastea lui Decebal a fost nimicită. Jean Henri Abdolonyme Ubcini scrie că *pratul/ câmpul Trajanului* este numele dat unei multitudini de câmpii (1856); W. Froehner identifică *poiana numită Traian* între Petroșani și Zlatna, drept loc în care împăratul ar fi oferit soldaților săi un mare ospăț (1865); Alexandru Lambrior (cca 1870) scrie despre locul de lângă Turda numit bilingv *Câmpul încrucișat* (de către maghiari) și *Câmpul lui Traian* (de către români, de acolo pornind și *Drumul lui Traian*), loc al multor bătălii: nu doar biruința hotărâtoare asupra dacilor, cu ruperea veșmintelor împăratului pentru a bandaja soldații, ci și uciderea lui Mihai Viteazul la 1600 de către oamenii lui Basta. Lazăr Șăineanu identifică în 1896 o câmpie de lângă Turda drept „Pratul lui Traian, Câmpia Turzii numită de unguri Keresztes-Mező”³⁴. Lângă Zlatna, unde e sediul căpitanului minelor (mari cantități de argint viu) este *Câmpul Traianului*, locul victoriei romane și al ospățului cu soldații, potrivit lui Teofil Frâncu și George Candrea (1888); „din sus de Zlatna, spre meazănoapte să estinde o frumoasă poiană, numită *Câmpul Traianului*”³⁵ unde au sărbătorit victoria Traian cu căpitanii oastei sale, ne transmite Silvestru Moldovan (1898). Utilizarea denumirii *Pratul lui Traian* de către A.D. Xenopol în 1888 își are originea în citarea lui J. Tröster din 1666 – prilej cu care prof. Ion Taloș corijează două foarte grave erori apărute în edițiile operei acestuia din 1913, 1925, 1985, 2014, dându-ne nu doar precizări foarte importante, ci și o lecție despre acribie și utilizarea critică a surselor în profesia noastră. În fine, o ultimă citare este a dezbaterii cu Roberto Merlo în privința grafiei *Traian* ori *Troian* a numelui vehiculat de surse: apare *Troian* la I. Szamosközy în ultimul deceniu al sec. al XVI-lea, precum și în foarte multe surse orale din a doua jumătate a sec. al XIX-lea (în chestionare): *Troian*, *Trăian*, *Trăean*, *Trian*, *Troeian* sunt toate variante furnizate abundent de răspunsurile la chestionarele etno-lingvistice. În plus, e fapt dovedit de C. Petolescu acela că în toate marile zone ale Imperiului Roman, inscripțiile antice atestă circulația în rândul soldaților a formei *Troianus*. În concluzie, argumentul acestor toponime *Prat*, *Câmp*, *Poartă*, *Drum*, *Val*, toate *ale lui Traian* reprezintă „un solid argument lingvistico-istorico-folcloric al continuității românilor în Transilvania, la fel de puternic ca dovezile arheologice sau istorice, dar având, în plus, avantajul că **include factorul durată și viață al unui fapt istoric**”³⁶.

Despre *Poarta romanilor/Poarta lui Traian/Poarta de Fier a Transilvaniei* a scris von Springfels (1690–1717), identificând o poartă reală care închidea drumul (mai sus de Căineni) către cetatea Strassburg/ Arxavia (în latină), între actualele județe Sibiu și Vâlcea. Pentru Francke (1836), *Poarta de Fier* este pasul cu orientare sud-vest – nord-est, care se închide la râul Marga; și-ar datora numele minelor de fier din apropiere, fiind reprezentat și pe Columna lui Traian. Neigebaur (1851) spune că de la Râmnic, drumul roman merge pe malul drept al Oltului spre nord, către Pasul Turnu Roșu, la Căineni distingându-se încă „cel mai bine ceea ce valahii numesc *Poarta Romanilor*”, pe drumul care face legătura cu Valea Oltului, spre est, și care purcede către nord-vest până la Grădiștea/ Sarmizegetusa, Alba Iulia și Pasul Vulcan.

³⁴ *Ibidem*, p. 125.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ *Ibidem*, p. 127.

Masa lui Traian este identificată la Terpezița, Dolj (chest. Odobescu) drept brazda trasă de împăratul Traian, care trece prin centrul comunei, urmează printre două vâlcele învecinate unde „a pus Traian masa când a tras brazda prin alte comune”³⁷; în Călimănești, Vâlcea (chest. Odobescu), masa este o înălțare de piatră cu vârful trunchiat și neted ca masa, cu trepte, aflată în stânga bălții Turnului, în regiunea Argeșului, pe lângă care trece un drum prin piatră zis *al lui Traian*. La Maglavit, Dolj, chestionarul Densușianu află în mod uimitor, pentru cercetarea etnologică, informații despre aceeași Terpezița: „Așa ne narează un bătrân fără cunoștință de carte” că Traian a trecut Dunărea prin plasa Dumbrava de Sus, Dolj, a tăiat mulți copaci prin locurile acelea păduroase, și ajungând la locul Terpeziței, a pus masă întinsă cu ofițerii și armata – *mesele lui Traian* – și, construind un trapez de observație – *de unde, Terpezița* – au continuat apoi drumul înspre munți. Este descrisă aici ofensiva hotărâtoare a războiului cu dacii.

Subcapitolul *Cetăți construite de Traian sau cetăți atribuite lui*. „*Scaunul domniei*”. *Mozaicuri descoperite în Transilvania* este un repertoriu comprehensiv al mențiunilor acestor locuri în chestionarele de documentare și în rapoartele arheologice. Astfel sunt amintite cetăți din Racovița/ Argeș, Celei/ Romanați: „Sicibida” de piatră și cărămidă, de unde pleacă drumul de piatră către Transilvania, descoperit la Fălcoiu și Hotărani; *troianul* de pământ ars ce trece la răsărit de cetatea Roși(or)i de Vede/ Teleorman; o măgură înconjurată cu trei rânduri de șanțuri ce se numește *Cetățuia lui Traian* la Cerăt, Dolj; un val *troian*, cum îl numesc bătrânii din Pecineaga/ Tulcea, început la cetate la Iglia, Turcoaia, la Dunăre, mergând până la Niculițel; în fine, în selecția mea, de interes sunt rămășițele de mozaicuri, pe care le-a văzut Ackner în 1823 la nord de cetate, pentru ca la 5 iulie 1847 mozaicul să fie foarte mult deteriorat: ceea ce se văzuse anterior fusese înfățișarea începutului și sfârșitului războiului lui Traian, dar rămase sub cerul liber (așa cum aveam eu să văd cisterna de acolo, săpată până la lut și rămasă astfel, 1994) au dispărut cu totul la 1856. Observațiile făcute în chip de concluzii de prof. Taloș sunt din nou edificatoare pentru raționamentul impecabil aplecat asupra documentului: „unii deplasează discuția de la cetățile vechi de pe teritoriul Daciei la cetatea Roma – denumită și Ruma –, prin care unii înțeleg cetatea Vaticanului, ceea ce înseamnă că, dacă Traian a venit de la Roma, cum indică unele răspunsuri, a venit ca luptător împotriva păgânilor (daci), în numele Papei”³⁸.

Subcapitolul *Drumuri romane/drumuri ale lui Traian* trebuie parcurs cu harta în mână, fiind un festin pentru călătorul în timp și pentru moștenitorul târziu al împăratului Traian; puse pe hartă, localitățile de atestare românești completează o mare poveste a drumurilor imperiale romane, inclusiv cu rămășițele lor semantice pentru popoarele pe care le străbat.

Drumul lui Traian pe bolta cerească se deschide cu observația că renumele lui Traian a depășit limesul spațiului cucerit, trecând în Maramureș și în Oaș, acolo unde nu erau construcții care să ajute reamintirea unor fapte glorioase de istorie, urmând cu: „românii din toate regiunile țării au proiectat pe cer părți ale peisajului traianizat, acordând astrelor, alături de semnificații biblice și astronomice, înțelesuri noi, de coloratură istorică”³⁹. Sunt

³⁷ *Ibidem*, p. 128.

³⁸ *Ibidem*, p. 133.

³⁹ *Ibidem*, p. 147.

aduse dovezile lingvistice din chestionarele utilizate ca sursă documentară: în chestionarul Hasdeu, peste 300 de localități, *Calea Lactee* devine *Calea robilor*, în alte 47, devine *Calea/ Drumul lui Traian*, *Traian sau Troianul cerului*, în alte 40 devenind *Calea orbilor*. Informația este prezentată în bogăția sa de atestare, pe regiuni, întâi cele din Moldova, unde în Sâncă/ Iași aflăm că: „Drumul robilor [oamenii] zic că robii lui Traian rătăcind, Dumnezeu le-a arătat acest drum de stele și ei, mergând pe el, au ajuns acasă la locul lor”⁴⁰. În Uscăți/ Neamț se spune: „calea lui Trăean poporul o numește calea robilor și că pe calea lui Trăean a nimerit oastea lui Trăean Roma”, iar la Grumăzești, că „Traian, în drumul lui spre Dacia, s-a orientat tot după Calea Laptelui; el a adus sclavi în Dacia, unde le-a oferit pământ”⁴¹. În Țara Românească, la Gâștenii Români/ Vlașca se spune: „pe această cale s-au luat robii de la Roma de-au venit înapoi în Dacia, numai noaptea, pe acest troian”; la Glâmbocel/ Muscel, calea lactee „să numește calea lui Traian și drumul roboților”; la Voivoda/ Teleorman, „Calea lui Traian de pe cer are aceeași direcție ca și pe pământ”, iar la Tătăraștii de Sus „se cheamă troianul, dar nu se știe de unde începe și unde merge”⁴². La nord de limes este atestată în Șugatag/ Maramureș (chest. Hasdeu) „calea lui Traian de pe ceriu aici se numește calea lui Stroian, adică din Traian s-a făcut Stroian”, iar în Năsăud și Maramureș (chest. Densușianu) este atestat termenul Ștroian, „față de nește tineri crescuți dar zburdalnici: *e ca un ștroian, mă stroiene*. Cine e numit astfel se supără căci e nume de batjocură. Poporul numește calea laptelui de pe ceriu drumul lui Traian”⁴³. Un motiv însemnat din punctul de vedere al reprezentativității în terenul chestionarelor este povestirea despre originea Căii Lactee/ a Troianului într-un furt de paie cu carul, din care paietele căzând pe rând, vor fi făcut drumul de pe cer: „Troianu o dus cu caru paie de grâu. Și-o tăt pchicat gios. Troian – sfânt o fost ăla” la Cămârzana/ Oaș; la Orlat/ Sibiu e „calea paielor în loc de calea lui Troian”; la Talpa/ Neamț: „partea albicioasă a ceriului se numește de unii calea lui Traian, de alții drumul robilor și de unii urma țiganilor când au furat paie de la arie”; un frumos document din Arhiva Mușlea, din Mozăceni/ Argeș, spune: „Calea lui Traian este o dâră pe care a mers un țigan cu o tigvă de lapte și nebăgând de seamă, a vărsat laptele”⁴⁴. Un ultim motiv asociază *Troianul* cu *calea orbilor*, metatezarea neexplicită (în opinia mea) în sintagma populară căpătând semnificațiile semantice ale noului concept rezultat: așa apare în Corbu/ Râmnicu Sărat, unde „unii o numesc calea lui Traian, poporul de aici o numește drumul robilor, alții îi zic calea sau drumul orbilor, despre care se povestește o mie și o sută”; „Pe aista o să mergem la judecată, la Rusalim, aista drum merge drept acolo” se spune la Valea Rea/ Zeletin (chest. Hasdeu, ambele citate)⁴⁵. În Corodești/ Tutova „calea lui Traian, unii o numesc drumul roghilor, alții al orbilor, alții calea rătăcită”; iar la Luncavița/ Tulcea banda alburie a cerului de noapte se numește calea lui Troian/ drumul orbilor etc., iar „oamenii orbi când mor, îngerii îi conduc pe această cale la rai”⁴⁶. În Timișești/ Neamț „unii [ii spun] calea lui Troian. Alții

⁴⁰ *Ibidem*, p. 148.

⁴¹ *Ibidem*, p. 150.

⁴² *Ibidem*, p. 151–152.

⁴³ *Ibidem*, p. 153.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 154, pentru toate citatele acestui motiv.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 155.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 156. Mențiunea aceasta a morților lipsiți de vedere – singulară pentru că e rară, în literatura funebră – mă duce cu gândul la acea categorie a morților de pomenit la mari sărbători, care nu au ochi:

cred că [acolo] se deschide cerul⁴⁷. În fine, Carul Mare și Carul Mic – mai multe stele ce formează imaginea unui car, numit *Carul lui Traian/Fântâna raiului/Luceafărul lui Făt Frumos* – sunt legate tot de transportul unor mase mari de oameni: prizonierii daci, fie la dus, către Roma (sclavii în Carul Mare, nobilii în Carul Mic), fie la întors, fugind din închisorile romane, călăuziți de Calea Lactee/drumul lui Traian/drumul robilor; înaintea lor, Traian însuși a ajuns în Dacia urmând Calea Lactee: pe același drum a fost împăratul ridicat la cer⁴⁸.

Fascinant prin concretețea mențiunilor arheo-geografice este subcapitolul *Valul lui Traian*, care adună mărturiile, fragment relevant cu fragment relevant, le pune pe o hartă mentală și dezvăluie cititorului materialitatea moștenirii noastre străbune: *Șanțul Romanilor/ Banat, Valul lui Traian/ Moldova, Podul Zânelor/Șanțul lui Rákoczi/ Transilvania*, sub oricare dintre aceste numiri se vedea pe alocuri, încă, acest val în sec. al XIX-lea. Preocuparea prof. Taloș de a aduce împreună toate informațiile relative la acest val a fost precedată de efortul arheologic al lui Radu Vulpe, urmat de cel antologic al lui N. Plopșor – care distinge de asemenea între vârstele documentelor orale: cele mai vechi (Miron Costin, D. Cantemir, Al. Odobescu ș.a.) atribuie genitivul exclusiv lui Traian, pe când cele mai recent intrate în tradiția orală vorbesc alternativ ori ezitant despre *Valul lui Traian, Valul lui Novac, Valul lui Iorgovan, Brazda lui Novac*⁴⁹. Acest lucru este atribuit capacității de reîntinerire a tradiției orale, care înlocuiește prin „update-are” roluri și personaje; sinonimia documentară pe care o identifică cercetătorul în vechile consemnări între *valul-drumul-cetatea lui Traian* este considerată un atribut al permanenței motivelor acestora în oralitate.

În aceeași paradigmă interpretativă se inserează abordarea motivică baladescă a povestirilor despre geneza mitică a valului, în câteva localități din fostul județ Covurlui (chest. Densușianu) și la Cantemir, valul fiind făcut de urma sabiei împăratului Traian pe direcția pe care ulterior s-a zidit valul. Un fragment edificator din Luizi Călugăra/ Bacău merită citat aici: „și plecând Traian din țara lui cu oaste i-a zis femeii sale: dacă nu m-oi întoarce până în șapte ani, tu să te măriți că nu mai viu. Și Traian avea un cal năzdrăvan și i-a zis lui Traian să meargă acasă că gazda se mărită. Și plecând Traian acasă, oastea lui l-a întrebat cum să rămână ea singură pe aici. Și a zis Traian: voi face vouă un semn pe care după el [veți] veni acasă în țara voastră. Și a încălecat pe cal și a lăsat sabia atârând în jos. Și mergând ca gândul, cu sabia a făcut șanțul ce-i zice și până astăzi șanțul lui Traian. Ostașii lui s-au dus acasă pe urma șanțului și au ajuns acasă tocmai în ziua de lăsatul secului de post mare și Traian, fiindcă ostașii lui erau osteniți le-a lăsat două zile din post ca să mănânce carne și să se hodiească⁵⁰. Ce bogăție de motive pentru etnolog, într-o singură mențiune documentară!

aceștia sunt nu doar orbii, ci și copiii nenăscuți, după concepția sătenilor din Valea Doamnei/Argeș, pe care am descris-o în articolul: *Bonfires for not just any dead: alms for the aborted children. Remembrance rites at Sâmedru and feminine coping to the rigors of tradition in rural Argeș, Romania*, in „Ethnologia Balkanica”, 15, 2011, p. 187–206.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 159.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 165. A se vedea și p. 168.

Între *Alte realizări în infrastructura Daciei Romane* apeductele joacă un rol important, acum – hermeneutic, precum atunci – practic. Neigebaur, Gooss, Ackner și G. Barițiu descriu descoperiri arheologice, în vreme ce legende din Banat abordează lipsa drumurilor pre-romane, ca de pildă Almăjul, inundat înainte ca împăratul Traian „cu cătunimea” să fi făcut drum apei Nerei spre Dunăre, populat abia mai apoi: „După ce s-a scurs apa s-a adunat popor din toate părțile. Astfel s-a populat Almăjul”, citarea fiind după culegerea lui Emil Petrovici. O altă serie de narațiuni populare prezintă efortul inuman la care era supusă populația pentru aceste construcții imperiale (mai probabil, ale împăraților ulteriori): în culegerea lui Arthur Schott (1845) în Banat, un bărbat este dus la muncă la împărat imediat după căsătorie: după 16 ani, fiul său îl află, dar tatăl îl împiedică să i se alăture, ucigându-l, cu credința că moartea este fără îndoială o soartă mai îndurătoare decât șantierul împărătesc. La Slobozia Mândra/ Teleorman, însă, „se vorbește de Traian că era un om rău și de rău ce era îi ieșea fum din călcâie și că a făcut un drum pardosit cu cărămidă și femeile borțoase duceau trei cărămizi și pentru copilul din burtă. Și acel drum se numește și astăzi drumul lui Traian”, iar la Beciu/ Olt: „Troian, în urmă, a făcut singur calea așternută cu piatră, unde era dator ca tot omul și femeia să ducă 9 pietre mari sau 13 cărămizi iar femeia dacă era însărcinată trebuia să aducă și pentru cel din burtă o piatră. Și au făcut această cale atât de mare și de încovoiată ca drumul stelelor de pe cer și care astăzi se cheamă Troian” (ambele citate din chest. Densușianu)⁵¹. Cruzimea aceasta narativă față de femeile însărcinate face puntea către următorul mare capitol al cărții, în care prof. Ion Taloș își desfășoară unica, inimitabila „artilerie” etnologică de expert în cercetări asupra baladei, basmului, altor specii folclorice narrative, îmbinate metodologic cu scrutarea aptă a lungii diacronii a documentului folcloric de circulație și respirație orală.

Capitolul dedicat lui Traian se desăvârșește prin ultima sa parte: 2.2. *Traian – fință erotică. Ipostazele erotismului lui Traian*, care aduce cititorului o necesară completare a portretului popular al împăratului Traian. Din punct de vedere legendar, este firesc ca erotismul să desăvârșească imaginea unui bărbat puternic precum un rege, împărat ori erou: astfel sunt tratate figurile lui Traian, Carol cel Mare, Ștefan cel Mare, primii doi nutrinți, în narațiuni, dorințe incestuoase, iar ultimul, pentru mai multe femei. Traian este oprit, cumva, să le împlinească, în vreme ce din relația lui Carol cel Mare cu propria soră se povestește că s-a născut Roland eroul.

Întâmplare sau nu, poveștile românești despre Traian sunt de o poezie profundă, pentru analiza căreia – motive, circulație, interferențe – nu ar putea fi un hermeneut mai potrivit: profesorul Ion Taloș este expert în reprezentarea epică a unor motive compacte în folclorul european. Una dintre legende, foarte răspândită în sud-vestul Carpaților (Romanați) ne spune că „Traian îndrăgostit” „nu era din carne și oase, ca toți oamenii, ci era *din rouă*”⁵². Firesc, trebuia să se ferească de lumină și de soare, să nu se usuce, la propriu; locuia în Carpați, dar având iubita în Celei, la Dunăre, a început construcția unui drum: oamenii obligați la muncă grea s-au răzbunat într-o zi, prinzând cocoșii care îl anunțau pe Domnul de Rouă să plece către casă înainte de răsăritul soarelui,

⁵¹ *Ibidem*, p. 170–171.

⁵² *Ibidem*, p. 171.

ceea ce nesmintit s-a întâmplat; a încercat să se ascundă sub podul din Potopin, Olt, dar fisura podului a permis razelor să se strecoare și să îl usuce, precum se usucă roua de dimineață. Despre acest motiv s-a scris/cules din 1864, de la D. Papazoglu, de la Celei, la Al.I. Odobescu, Lazăr Șăineanu, Petre Florea, Cătălina Vătășescu, Al.T. Dumitrescu, D. Tudor. Atestările documentare din chestionare sunt de la Dioști/ Dolj, Brâncoveni/ Vâlcea, Stoenești/ Olt, Drăgănești/ Olt, Fărcașele/ Olt, Băbeni/ Vâlcea – unde povestea îl aduce pe Domnul de Rouă de la reședința sa din Caracal până la iubita sa din Râmnicu Vâlcea, topirea având loc la același pod Potopin, Romula/ Olt – Traian la Celei, iubita în Carpați. Între trăsăturile *Domnului de Rouă* și ale *zburătorului*, narațiunile despre Traian suprapun teme din literaturile populare sud-est europene, lucru incompatibil cu lipsa referirii la acest basm în articolul „rouă” din *EM*.

Traian și Dochia reprezintă o interpretare dată unei scene de pe Arcul de Triumf al lui Traian din Benevento, unde Dacia, sau fiica regelui dac Decebal (o femeie nobilă), în genunchi, este invitată de mâna întinsă a lui Traian să se ridice; poemul lui Gh. Asachi cu acest titlu este preluat de G. Călinescu în inventarul său asupra celor patru mituri esențiale românești: etnogeneza, moartea, jertfa și erosul. Criticii I. Opreșan, Ovidiu Pecican, Roberto Merlo îl consideră un mit literar romantic. Prof. Talos aplică raționamentul etnologic asupra motivului legendei: „dispune de o autenticitate folclorică abia sesizabilă, vechimea lui este minimă, aderența populară la el e neglijabilă, aria lui de răspândire se reduce la câteva localități, iar variantele cunoscute sunt nesigure”⁵³. Istoria notării legendei în zona Neamțului înainte de 1835 de către Tadeu Hâjdeu este redată de Alexandru Madgearu, acesta recunoscând circuitul oral anterior publicării poemului eponim (1840), dar care preia de la Al. Bistrițeanu opinia despre prelucrarea întru istoricitate din partea unui autor anonim a vechii legende despre Baba Dochia. De asemenea este invocată opinia lui Moses Gaster, pentru care protagoniștii din povestirea lui *Arghir și a preafrumoasei Elena* inclusă de Anton Pann în *Povestea vorbei* vor fi devenit Traian și Dacia, cu un plus de înțeles patriotic. Dacă variantelor surprinse în terenul vechi li se dovedește originea cultă, rămâne adevărul credinței exprimate de Vasile Pârvan, despre contribuția femeilor dace la alcătuirea sufletului românesc, odată ce este dincolo de dubiu că au fost căsătorite cu bărbați romani aduși odată cu Traian: „bărbatul este, înainte de orice, fiul femeii”⁵⁴.

În deplinătatea competenței sale unice se află prof. Talos în subcapitolul *Traian incestuos?* Sunt prezentate variantele prezente în oralitate care, contrar biografiei adevărate a împăratului, îl prezintă fie văduv, fie necăsătorit: ca văduv, este oprit de la păcatul de moarte al incestului cu fiica sa de către aceasta; ca holtei, îl oprește sora lui, asemenea. Un text din Gârla Mare/ Mehedinți o face pe sora îngrozită să îi ceară sarcini imposibile: un pod de piatră, o cetate și o grădină; pe drumul către țara sa, pe pod, fata se aruncă în Dunăre. Tot așa face și sora lui Traian din Vlădaia/ Mehedinți: sarcina ei imposibilă este podul peste Dunăre, de pe care se aruncă și scapă de căsătoria interzisă prin moarte. Legenda din Roșia/ Gorj se referă în aceiași termeni la originea podului de la Turnu Severin. O formă atenuată e povestită în Slătioara/ Vâlcea, unde Traian e un străin care îi propune unei localnice „împreunare” cu el, fără a ști ceea ce ea știe, anume că e sora

⁵³ *Ibidem*, p. 176.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 178.

lui: fata îi cere un pod peste Dunăre, de pe care se aruncă. O altă mențiune din Roșia/ Gorj îl are protagonist pe Traian vădov: împărăteasa însă este sursa transgresiunii, căci ea îl leagă să se recăsătorească doar cu femeia ce va putea încălța pantoful ei, care este fiica lor. Prof. Taloș lecturează aici o interdicție camuflată din partea primei soții pentru recăsătorirea soțului, pe care el însă o interpretează literal. Se repetă cererea imposibilă iar tânăra se aruncă la rândul ei de pe podul peste Dunăre. De data aceasta, se indică locul găsirii trupului ei (Marotin/ Romanai). Exegetul baladei *Soarele și Luna* compară cu ușurință izomorfismele: în povestea Lunii, Dumnezeu o salvează prin metamorfoză; în povestea „Dochiei”, trupul îi e aflat mort. Ambii pețitori sunt încercați cu sarcinile imposibile, precum tinerii tuturor riturilor nupțiale. Și precum acolo, atât Traian cât și Soarele *reuşesc*. Geografia motivică arată ancorarea în localizare – și deci vechimea și stabilitatea variantelor în circulație: motivul podului peste Dunăre este caracteristic răspândirii extracarpatică a baladei *Soarele și Luna*, în mod firesc; în Transilvania, podul acela de departe e inactiv în economia baladei, așa încât intervine icoana Sfintei Maria direct la preotul cununător, ceea ce oprește pur și simplu incestul. Tipul european de basm căruia îi aparține motivul incestului prevenit *versus* incestul literal este AaTh/ATU 510B, unde obiectul eliminator este fie pantoful, fie inelul, fie hainele mamei fetei pețite de tată: fata reușește să scape într-o ladă, îmbrăcată în piele de animal etc., de unde se căsătorește cu un prinț pe măsura ei. Basmе aparținătoare acestui tip circulau din sec. al XVI-lea în Italia și Franța; presupunerea este în concomitența circulației lor în folclorul românesc, de unde nedumerirea lipsei basmului din culegerea lui A. Schullerus (1928), de vreme ce apărea în colecția Fraților Schott (1845, Banat), unde „ca să evite incestul, fiica cere o rochie de argint, una de aur, alta de diamant, iar în cele din urmă, una «din piele de purice garnisită cu piele de păduche». Cum împăratul absolvă toate probele, fata fuge și, în urma altor peripeții, devine mireasa unui prinț”⁵⁵. Basmul mai este atestat la Marpod/ Sibiu (P. Schullerus) și la Bughea de Sus/ Muscel (O. Birlea). Concluzia prof. Taloș pe materialul folcloric este că basmul are, spre deosebire de legendă, un final fericit, și că între probele la care este supus Traian de către fiică sau soră, celor de inițiere le iese învingător, ca orice tânăr de însurat; în schimb celei de credință și rezistență bărbătească la ispită le succumbă.

Se mai află menționate o serie de *Mituri minore în legătură cu Traian*. Arhaizând, tradiția identifică motivul *Roma, gemenii și lupoaica*, drept urmare o aflăm chiar (și doar) la Șirineasa, Vâlcea: fata închisă de tatăl ei cere un cățeluș, prin urmare, cade grea; tatăl împărat o pune în butoiul aruncat în mare. Fata e salvată de pescari, naște gemeni pe care îi crește o lupoaică, află în cele din urmă că au origine împărătească și cerând ei moșie, li se dă o piele de bivol să cuprindă pământul cerut cu ea. Nu e clar cine sunt ei în economia istorică, dacii ori oastea lui Traian; povestirea e socotită mai veche decât epoca lui Traian (Oedip, gemenii crescuți de lupoaică etc.). Motivul *Traian și Midas* este documentat la românii timoceni, la istroromâni, la aromâni: este povestea unui Traian căruia doar bărbierii îi cunosc urechile de animal (capră, țap, măgar), pe care acesta îi omoară dacă îi divulgă taina; adesea împotriva voinței lor, aceștia tac cât tac, mai apoi săpând o groapă în care, strigând adevărul, îl „îngroapă”, dar din copacul din apropiere se fac fluieri care

⁵⁵ *Ibidem*, p. 183.

spun adevărul tuturor, ori frunzele însele îngână știrea în văzul (scris pe suprafața lor) și auzul tuturor. Tema este preluată din *Metamorfozele* lui Ovidiu, unde regele Midas ține partea zeului Pan, fiind pedepsit de zeul Apollo prin urechile de măgar. Toate variantele sud-dunărene sunt considerate a fi de moștenire greacă, fapt din care este derivată și explicația lipsei lor de atestare la nordul Dunării, coroborată cu totala lipsă de azeziune a românilor celor mândri de Traian, pentru a circula o poveste în termeni blasfemici despre acesta. În fine, *Traian, Novac, Iorgovan, Hercule, Arghir, Sfântul Gheorghe, uriașii, căpcăunii, canibalii, tătarii* sunt cu toții personaje mitice ale folclorului românesc și sud-est european, inter-schimbând fapte și tradiții. În Vârtopeu/ Dolj se află „Brazda troianului trasă de Novac, ajutat de un nepot de soră și de unul de frate”; la Beciu/ Olt „Traian a fost tovarăș cu viteazul Novac și amândoi au adus pe români în țara noastră de la țara talianului și în urmă, Troian a ajutat pe Novac de a tras o brazdă cu un plug mare și cu doi boi puternici, atât de afund, încât să cunoaște și azi pe acolo pe unde au brăzdat”; balaurul de la Mehadia, care făcea prăpăd între oameni și vite, e ucis de ambii eroi, dâra lăsată de balaurul în fugă spre Cheia fiind *Brazda lui Traian*, iar la Almăjel/ Mehedinți, același balaur a făcut „*brazda lui Iorgovan ori brazda lui Novac*, dar cel mai des îi zic *brazda lui Traian*”; în Doamna/ Neamț „Bătrânii știu că pe aicea locuiau căpcăunii, tătarii și uriașii și împăratul Troean i-a bătut și alungat și a adus oameni buni de la Roma. Din picioarele uriașilor făceau stâlpi la porți”; cei din Oprișeni/ Suceava vorbesc despre Troean că s-a luptat cu dacii „și-i numesc pe daci uriași”; la Pecineaga/ Tulcea „Troian a avut războaie cu uriașii [dacii] care erau oameni grozav de înalți însă și răi”⁵⁶.

Ultima categorie sistemică mare identificată de prof. Taloș este *Împăratul Traian și creștinismul*. Documentele istorice discutate sunt scrisorile dintre Pliniu cel Tânăr și împărat, cunoscute a fi printre primele dovezi despre persecutarea creștinilor venite dinspre necreștini, scrierile Sfântului Augustin și ale lui Eusebius din Caesarea, precum și scrierile lui Arturo Graf, Joseph Georg Wolf și Eugen Cizek asupra acestui subiect. Dar sursa predilectă pentru analiză e reprezentată de *Tradiția legendară scrisă în Evul Mediu: Traian și văduva din Roma*. Iată cum Traian, absent din colecțiile contemporane de folclor din Romania Occidentală, apare drept protagonist al unei întâmplări atribuite de Cassius Dio lui Hadrian, pentru a fi el însuși personajul central în numeroase variante medievale ale legendei. Acțiunea se petrece în momentul în care Traian călare e pe picior de plecare în fruntea oștirii la război: o văduvă îi cere dreptate pentru uciderea unicului ei fiu; împăratul promite că îi va face dreptate la întoarcere, văduva îi răspunde curajos că el, nu urmașul său, este dator a-i face dreptate, în cazul în care el va pieri în luptă; Traian descalecă, face un proces, află că omorătorul fiului ei este fiul lui; după dreptate, văduva este pusă să decidă: îl vrea mort, ori viu, în locul fiului ei? Înțeleaptă la rândul ei, văduva îl primește drept fiul ei. Cel mai vechi document scris care atestă legenda este o *vita* a lui Grigore cel Mare scrisă de Paulus Diaconus (787), urmată de *Vita Sancti Gregorii Magni* de Giovanni Diacono (sec. al IX-lea). Absentă în următoarele două secole, devine faimoasă din sec. al XII-lea, existând numeroase variante la scriitorii vremii⁵⁷. Legenda urmează: papa Grigore cel Mare (590–604) trecând prin Forul lui Traian vede un basoreliev cu

⁵⁶ *Ibidem*, p. 189–191. Majoritatea citatelor provin din chestionarul Densușianu, cărora li se mai adaugă culegerea lui C. Rădulescu-Codin din 1910.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 195.

scena respectivă, este mișcat și realizează că împăratul roman, nefiind botezat, se afla în infern. Exegetul legendei Arturo Graf (1878) vede același simț de dreptate la ambii ierarhi, presupunând că papa va fi cunoscut legenda din copilărie, întâlnirea cu basorelieful fiindu-i doar recunoaștere: ca urmare, se retrage în biserica Sf. Petru, se roagă adânc pentru eliberarea sufletului lui Traian din infern și este ascultat de Dumnezeu. Traian e deshumat, limba îi e intactă, ca unuia ce nu a rostit vreodată neadevăruri, este botezat și e înălțat la cer. Alte versiuni vorbesc despre săparea unui monument funerar de arheologii din vechime, descoperirea într-un craniu a unei limbi intacte care glăsuiește că „*am fost Traian, împăratul Romei, sunt în infern, pentru că n-am fost botezat*”⁵⁸. Papa cercetează atunci arhivele și află ce om just și milos a fost Traian, află și povestea văduvei, iar ca dovadă că a fost salvat de rugăciunea papei, stă mărturia lui Dante care l-a văzut în *Paradis*. Evoluțiile părților componente ale temei sunt urmărite cu ajutorul exegezilor lui Gordon Whatley și Claudio Galderisi: partea dedicată exclusiv justiției cel mai probabil a fost creată în Antichitate, poate chiar în timpul vieții lui Traian; partea despre miracolul salvării împăratului păgân din infern, prin încreștinare și ridicarea lui la cer, a fost creată în Evul Mediu, iar circulația compactă a legendei îi plasează celebritatea scrisă între sec. al XII-lea și al XIV-lea, pentru ca începând cu sec. al XVII-lea ea să se bucure de o excepțională popularitate în Spania⁵⁹. Din punct de vedere al tramei epice, prof. Talosch conchide că ulterior nu a mai fost posibilă o evoluție, ci doar o degradare a motivului referitor la împăratul drept.

În ceea ce privește *Traian și creștinismul în oralitatea românească* se pare că avem o evoluție spectaculoasă, adopția lui întru creștinism având un parcurs tăcut dar izomorf cu cel al lui Carol cel Mare, la rândul lui orientat după Calea Lactee pentru a găsi mormântul Sfântului Iacob, atunci când este trimis de arhanghelul Mihail să îl smulgă din mâna sarazinilor, fiind apoi înălțat la cer. *Troianul Cerului* ori *Drumul lui Traian* capătă astfel valențele lui *Camin de Santiago*, ceea ce face ca Santiago de Compostella să joace același rol în ciclul carolingian, precum Dacia în ciclul traianic: astfel sunt interpretate mențiunile documentare din chestionare despre personalitatea împăratului Traian ca mare luptător cu păgânii⁶⁰. De o mare importanță este discuția dedicată prezenței masive a lui Traian în **plugușor**, care este urarea de Anul Nou a tineretului din Moldova rurală. B.P. Hasdeu menționează, pe lângă Traian, în textele de plugușoare, numele „Machedon împărat”, „Alexandru împărat”, „Sfântul Vasile” ceea ce îi dă și apariției împăratului Traian o sorginte livrescă; aceeași convingere o va împărtăși Petru Caraman, convins de aportul lui V. Alecsandri la împământenirea lui Traian în această ipostază. Argumentele pentru figura endemică a *bădiței Traian* în plugușoare sunt astfel sintetizate de prof. Ion Talosch: frecvența cu care numele apare în forma lui veche de *Troian*; faptul că unele surse din chestionarul Densușianu ni-l dezvăluie pe împărat ca aducător în Dacia nu doar de ostași, ci și de agricultori de la Roma, lucru pe care respondenții îl coroborează cu înțelegerea funcției religioase a plugușorului, asemănătoare cu a colindelor. „În plugușor, Traian joacă rolul voinicului din colinde, care, trecând călare prin codrii uscați, face ca aceștia să înverzească, sau trecând prin câmpuri seci, face să izvorască râuri

⁵⁸ *Ibidem*, p. 196.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 197–199 și 201–202.

⁶⁰ *Ibidem*, p. 204–205.

ș.a.m.d.”⁶¹ În Roșcani/ Iași aflăm că în noaptea Sfântului Vasile „Copiii sau plugarii se socotesc că alungă diavolii de pe la ferestre invocând ajutorul împăratului Traian”: iată care este rolul tânărului *bădița Traian* în acest cel mai sensibil moment al anului, totodată el binecuvântând semănăturile pentru rod îmbelșugat. Îmbrăcat în straie de sărbătoare albe, spălat pe mâini și pe față, așa cum trebuie să facă semănătorul sacru al grâului, însoțit de calul cu copite de argint, șaua de aur și frâul de mătase, se închină la icoane și se roagă Domnului: totul converge pentru obținerea de recolte bogate. Aceste specii de urări cristalizate epic poartă în ele trei componente esențiale: tineretul masculin, organizat în ceata urătorilor, căruia nu îi lipsește componenta erotică; povestitorul speciei narative circulante; și actantul care este bădica Traian, lui fiindu-i proprie componenta morală deosebită. Nu în ultimul rând, este abordat aspectul fonetic al numelui *Traian vs. Troian în onomastică și toponimie* și documentările sale în terenul diacronic. *Locul regelui Decebal și al împăratului Traian în legenda populară românească* abordează concludiv figurile legendare de tradiție orală românească. Cronologic, avem un prim strat istoric al tradițiilor transmise prin oralitate, compus din următoarele teme: războaiele duse împotriva dacilor, abuzul de ospetie, decapitarea bărbaților, căsătoria văduvelor cu coloniști romani, găsirea comorilor, colonizarea Daciei, construcțiile și munca silnică, întemeierea agriculturii; al doilea strat de dispunere tematică a tradițiilor orale cuprinde: dorința de incest, Domnul de Rouă, împăratul cu urechi animaliere, căsătoria lui Traian cu Dochia. În finalul celei de a doua părți a cărții, *Mitul traianic – mit al etnogenezei românilor* este în mod amplu pus în făgașul istoriei noastre culturale românești.

A patra parte a cărții se numește **Excurs** și cuprinde o incursiune sistematică în problema *Împăratul Traian în cultura populară orală a slavilor, neogrecilor și albanezilor*. F. Kanitz a scris printre primii despre Traian la popoarele slave, fiind urmat de Jos. Const. Jireček, abordează toate motivele epice, alături de toponimia și onomastica bulgară a lui Traian: astfel, Traian apare în apocriful grec *Călătoria Maicii Domnului la iad*, tradus în bulgară înainte de sec. al XII-lea; în *Cântec pentru oastea lui Igor* numele lui este menționat în patru rânduri, inclusiv pentru valul lui Traian de lângă Kiev și pentru țara lui Traian de dincolo de val; tot Jireček cunoaște multe cântece populare bulgare în care „țarul Trojan” e „stăpânul unui număr de 70 de fântâni arteziene, din care curge aur și argint lămurit”⁶². Se cunosc podul Trojanov most, Trojanovgrad, pasul Trojanova Vrata; diminutivul Trajko, la bulgari și la macedo-români; legendele despre Traian cu aripi de ceară, Traian cu trei capete, cu urechi de animal sau care se teme de soare, Domnul de Rouă (Jireček). Potrivit aceluiași autor, Traian e considerat întemeietorul unei serii de orașe: Nicopolis ad Haemum, Nicopolis ad Nestum, Marcianopolis, Plotinopolis, Trajanopolis, Ulpiana ș.a. Bulgarii, sârbii, neogrecii, românii sud-dunăreni circulă reprezentarea narativă a unui Traian cu urechi de măgar/capră/țap (Jireček). B.P. Hasdeu a abordat tema prezenței lui Traian în folclorul sud-este european în *Etymologicum Magnum Romaniae* (1893); acolo reia teza lui Jireček despre divinizarea lui Traian în rândul divinităților păgâne slave, pentru că atâtea ruine erau asociate cu numele lui, or, în folclor, ruinele sunt spațiul demonic prin excelență; Hasdeu amendează această teză, socotind că jertfele cultului imperial dedicat

⁶¹ *Ibidem*, p. 206.

⁶² *Ibidem*, p. 227.

lui Traian vor fi dat naștere acestor suprapuneri. Louis Leger abordează aceeași temă cu Hasdeu, simultan dar fără știință unul despre altul: de aceea este importantă concluzia lor comună și foarte documentată că slavii au preluat de la români complexul mitic al lui Traian. Leger susține că tradiția orală despre Traian a pătruns la ruși prin bulgari, care au fost permanent în contact cu românii, de la români; denumiri analoage *valului, căii, pratului lui Traian* apar și la bulgari, în Mostar/ Herțegovina, în Dalmația, în Serbia, în Albania (*Trojansberg*); numele propriu *Trajko* e derivat în etimologie populară de la « je persiste, je dure »; Trojan este și un erou de basm sârb. Tema lui Traian cu aripi și cu trei capete, care nu suportă lumina soarelui, apare legată de cetatea Trojanovgrad, de unde Țarul Traian călătorea noaptea la iubita de la Mitrovica, până într-o zi când dușmanii l-au ținut în soare, aripile s-au topit, iar el a murit (F. Kanitz). L. Leger menționează texte în care Traian are trei capete, pentru a mânca separat: oameni, animale, pești; locuia în castel pe muntele Tsere și era servit de Sfântul Dumitru; poporul îngrozit îi cere acestuia să afle taina pieirii lui: aceasta este căldura soarelui: Sf. Dumitru taie el limbile cocoșilor etc., așa că Trojan e uscat de soare pe drumul către iubită; prietenii lui Trojan îl aruncă pe sfântul vinovat de moartea lui în Sava. Nu doar tema *Domnul de Rouă*, ci și tema *Midas* este foarte prezentă în sud-estul Europei, aceasta din urmă beneficiind de studii mai ample: R. Lehmann-Nitsche extinde cercetarea de la acest spațiu asupra întregului continuum eurasiatic, până în India și Irlanda, precum și în America Latină, și află că în multe incidente ale motivului în sud-estul european, protagonistul este Traian. Peninsula Balcanică este cercetată din acest punct de vedere de către M. Vasmer, concluzia lui fiind în originea grecească și împrumutul subsecvent la slavi și la aromâni, iar Maja Bošković-Stulli află la rândul ei tema e larg atestată eurasiatic, protagonistul comun numindu-se Iskender și Trojan, variantele care se încheiau cu iertarea bărbierului fiind considerate originare. Atestată în spațiul românofon doar în Timoc, la istroromâni și aromâni, concluzia unui împrumut al acestora de la slavii și grecii conlocuitori se impune. Celelalte preluări ale imaginii împăratului Traian de la români indică o puternică circulație orală a mitului lui Traian în secolul al VI-lea la populația romanizată, atât la nordul, cât și la sudul Dunării. Conotațiile negative asociate la slavi figurii lui Traian din oralitate indică lupta crâncenă „cu vechiul substrat românesc de acolo” (Hasdeu) la care au fost obligați slavii în vremea așezării lor în Balcani. Totodată, prezența toponimică și onomastică indică o anume simpatie, poate datorată valențelor lui de ucigător al balaurului, atribut, și la slavi și la români, al Sfântului Gheorghe.

Bogatele **Anexe** ale cărții cuprind expunerea detaliată a surselor pe care se bazează cartea. „Prima parte a Anexei, alcătuită de Ion Taloș, conține extrase din lucrări germane din secolul al XVIII-lea și al XIX-lea, așezate în ordine cronologică, și material folcloric (legende) din tipărituri românești și germane de specialitate. [...] Partea a doua a anexei conține răspunsurile la chestionarele Al.I. Odobescu, B.P. Hasdeu și N. Densușianu, extrase de Petre Florea, precum și răspunsurile la chestionarul Ion Mușlea, extrase de Ion Taloș”⁶³.

Cartea mai cuprinde o Postfață *Din preistoria acestei cărți*, care completează fericit lectura cărții, un rezumat amplu în limba engleză, o bibliografie impresionantă, o listă

⁶³ *Ibidem*, p. 241.

cu *Denumiri istorice ale unor localități menționate în lucrările consultate*, un indice al *Numelor de locuri și localități*, altul al *Numelor de persoane și personaje*, precum și o sumă de *Ilustrații* cu scenele semnificative de pe Columna lui Traian, busturi, desene, precum și o imagine a „Cununii de bronz” depusă la 12 octombrie 1898 de delegația românilor la picioarele Columnei lui Traian. Cartea se prezintă într-o formă grafică excepțională, care contribuie la plăcerea deosebită a lecturii ei.

Lectura acestei cărți este o bucurie și o continuă descoperire: raționamentul limpede, fundamentarea riguroasă pe sursele expuse savant, complexitatea adunării acestei mase documentare impresionantă sub un unic crez, totul convinge cititorul că figura împăratului Traian este mult mai mult, în istorie, înapoia noastră, decât cunoscuserăm noi din inferențele culturale și ideologice avute anterior. Sursele păstrate până la noi, inclusiv aceste nemaipomenite și deopotrivă puternice și fragile surse orale, pentru care mențiunea în diacronie e neprețuită, sunt, în acest moment, pentru etnologia românească, *noi*, datorită bagajului cumulativ de sistematizare tipologico-geografică oferit de prof. Ion Taloș și ca atare, își așteaptă asimilarea în viitoarele etnologii române. Adevărul lor istoric și asumarea identificării noastre cu acest consistent fragment de genom cultural sunt de acum alegerile noastre conștiente. Dincolo de asumările generației mele de cercetători, această carte rămâne o contribuție de excepție la edificiul complex al culturii românești, pe care, dacă nu noi, succesorii noștri mai vrednici o vor ști folosi, așa cum exemplar folosește prof. Ion Taloș eforturile enciclopedice ale predecesorilor săi.

V. RECENZII

